

RESEARCH ARTICLE

Uma proposta didática para aulas remotas: microaprendizagem no ensino de física

Cassiana Barreto Hygino Machado ^{b,2}

(a) Doutora em Ciências Naturais com ênfase em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) | Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/8140578621545833>

(1) **E-mail** (Corresponding author): cassiana.h.machado@iff.edu.br

(b) Doutora em Ciências Naturais com ênfase em Ensino de Ciências pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | Professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) | Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil | **Lattes ID:** <http://lattes.cnpq.br/7744791759517135>

(2) **E-mail:** vmarcelino67@gmail.com

História do artigo / Article history

Recebido: 21 agosto 2020 | Aceito: 03 novembro 2020 | Publicado online: 01 novembro 2020.

© O(s) Autor(es) 2020 | Publicado por RBRAEM. Este artigo é publicado com acesso aberto sob os termos da licença internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY-NC 4.0).

RESUMO

O presente artigo relata uma proposta didática por meio da aplicação da metodologia microaprendizagem no ensino de física. A experiência procurou verificar a viabilidade da citada metodologia no contexto de aulas remotas devido à pandemia da COVID-19. A proposta didática foi realizada durante uma semana na disciplina de física acerca do tema pressão hidrostática com um grupo de alunos da segunda série do ensino médio de um instituto federal do estado do Rio de Janeiro. Durante o desenvolvimento da proposta didática, os alunos realizaram diferentes tipos de atividades, com a utilização do *smartphone*. As atividades foram analisadas a fim de verificar a aprendizagem dos conteúdos e também a análise dos alunos sobre as vantagens e desvantagens da metodologia. Após as análises os resultados alcançados mostraram que houve indícios de aprendizado dos conteúdos pelos estudantes e que a metodologia se mostrou promissora para o desenvolvimento de aulas remotas, no que se refere à flexibilidade de tempo e dinamicidade dos conteúdos. Desse modo, este estudo incentiva o emprego da metodologia microaprendizagem nas demais disciplinas em atividades remotas.

Palavras-chave | Microaprendizagem. Ensino de física. Aulas remotas

ABSTRACT / RESUMEN

A didactic proposal for remote classes: micro-learning in physics teaching

Abstract | This article reports on a didactic proposal through the application of the micro-learning methodology in the teaching of physics. The experiment sought to verify the feasibility of the aforementioned methodology in the context of remote classes due to the COVID-19 pandemic. The didactic proposal was carried out during a week in the discipline of physics on the topic of hydrostatic pressure with a group of students of the second grade of high school of a federal institute of the state of Rio de Janeiro. During the development of the didactic proposal, students performed different types of activities, using smartphones. The activities were analyzed in order to verify the learning of the contents and also the analysis of the students on the advantages and disadvantages of the methodology. After the analysis, the results achieved showed that there were signs of learning of the contents by the students and that the methodology was shown to be promising for the development of remote classes, with regard to the flexibility of time and dynamics of the contents. Thus, this study encourages the use of the micro-learning methodology in other disciplines in remote activities.

Keywords | Microlearning. Physics teaching. Remote classes

Una propuesta didáctica para las clases a distancia: el microaprendizaje en la enseñanza de la física

Resumen | Este artículo informa sobre una propuesta didáctica a través de la aplicación de la metodología del microaprendizaje en la enseñanza de la física. El experimento buscó verificar la viabilidad de la metodología antes mencionada en el contexto de clases remotas debido a la pandemia COVID-19. La propuesta didáctica se llevó a cabo durante una semana en la disciplina de Física sobre el tema de la presión hidrostática con un grupo de estudiantes del segundo grado de secundaria de un instituto federal del estado de Río de Janeiro. Durante el desarrollo de la propuesta didáctica, los estudiantes realizaron diferentes tipos de actividades, utilizando teléfonos inteligentes. Las actividades fueron analizadas con el fin de verificar el aprendizaje de los contenidos y también el análisis de los estudiantes sobre las ventajas y desventajas de la metodología. Tras el análisis, los resultados obtenidos mostraron que existían indicios de aprendizaje de los contenidos por parte de los estudiantes y que la metodología se mostró prometedora para el desarrollo de clases a distancia, en cuanto a la flexibilidad de tiempo y dinámica de los contenidos. Así, este estudio fomenta el uso de la metodología de microaprendizaje en otras disciplinas en actividades remotas.

Palabras-clave | Microaprendizaje. Enseñanza de la física. Clases a distancia

Introdução

O ano de 2020 iniciou-se como um grande marco histórico, a pandemia da COVID-19, iniciada na China em 2019 e que alcançou os demais países no ano de 2020. De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019 – nCoV), o espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Dentre os sintomas mais comuns estão febre, tosse e dificuldade para

respirar. A velocidade da contaminação e o crescente número de mortes tornaram necessário o distanciamento social, o uso de máscara e álcool gel, dentre outras orientações de higiene, para reduzir a possibilidade de contaminação e um possível colapso da saúde pública nacional (BRASIL, 2020a).

Os impactos da pandemia da COVID-19 foram sentidos em diferentes setores: saúde, emprego, esporte, turismo entre outros. Com a educação não poderia ser diferente, os impactos

causados deixarão sequelas durante muito tempo. Escolas fechadas em todo o mundo.

Em março do corrente ano, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) já alertavam que metade dos estudantes do mundo, mais de 850 milhões de crianças e adolescentes, estavam sem aulas devido à pandemia de coronavírus (G1, 2020). Diante deste cenário escolar, inúmeros países discutiram internamente possibilidades de atendimento escolar em situações de excepcionalidade. O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), sobretudo a internet passou a ser o assunto central na educação.

No Brasil, o governo federal, em decorrência da pandemia editou a medida provisória 934 (BRASIL, 2020b) permite que as escolas da educação básica e as instituições de ensino superior possam distribuir a carga horária em um período diferente aos 200 dias letivos previstos em lei.

Além disso, já o Parecer CNE/CP nº 5/2020 (BRASIL, 2020c) define normas de reorganização das atividades educacionais, o documento orienta, em caráter excepcional, a realização de atividades não presenciais por meio de aulas ou atividades remotas. O ensino remoto ou aula remota, de acordo com o Parecer, não se configura como uma modalidade de ensino e difere, portanto, do ensino a distância, que está intimamente ligado ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, além de um conjunto de exigências específicas para o credenciamento e autorização para que instituições possam realizar sua oferta.

De acordo com Hodges et al. (2020) a aula remota é uma mudança temporária da entrega de conteúdos curriculares para uma forma de oferta alternativa, devido à situação da crise. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para as aulas previamente elaboradas no formato presencial.

Neste modelo, diferentes formatos para aulas são utilizados conforme aponta Arruda (2020):

Aulas em tempo semelhante à educação presencial, como a transmissão em horários específicos das aulas dos professores, nos formatos de lives. Tal transmissão permitiria a colaboração e participação de todos de forma simultânea, mas pode envolver a gravação das atividades para serem acompanhadas por alunos sem condições de assistir aos materiais naquele momento. Ela também pode envolver mais iniciativas da EaD, implementando ferramentas assíncronas (que funcionam de forma não instantânea, como fóruns de discussão) e melhor estruturação de materiais. (ARRUDA, 2020, p. 266)

No entanto, a adoção de aulas remotas trouxe à tona diversas dificuldades, como a adaptação em oferecer aulas pela internet, pela TV, por aplicativos, por mensagens e por redes sociais. Além da falta de acesso à internet, da falta de local adequado para estudos em casa e da falta de contato com os educadores.

A partir deste cenário é preciso que as instituições de ensino elaborem planos de desenvolvimento de aulas remotas, levando em consideração a heterogeneidade do seu público. Desse modo, é necessário considerar as dificuldades dos alunos com o acesso à internet e também a falta de computadores. Segundo dados do levantamento "TIC Domicílios 2019" (Tecnologia de Informação e Comunicação), formulado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), aproximadamente 30% dos lares no Brasil não têm acesso à internet. O mesmo estudo identifica que os dois equipamentos mais comuns nas residências brasileiras são o televisor (96%), mesmo entre os mais pobres, das classes D e E, 92% têm o aparelho e o celular, presente em 100% dos lares de classe A e em 84% nas camadas D e E. (G1, 2020b).

Tendo em vista as especificidades das aulas remotas e também considerando dados de pesquisa sobre a existência de aparelhos eletrônicos e acesso a internet, depreende-se que é necessário investir em metodologias que utilizem tempos curtos de uso da internet pelos alunos e

também que sejam sempre adaptadas ao uso do smartphone.

Diante disso, a metodologia da microaprendizagem torna-se viável na busca de atender estas especificidades. Microaprendizagem (do inglês *microlearning*) é uma forma de trabalhar o conteúdo em pequenas unidades. Sua finalidade é facilitar a aprendizagem, já que o discente pode acessar o material no momento mais oportuno e no seu ritmo, possibilitando a construção do conhecimento em etapas (GABRIELLI et al., 2006).

Essa metodologia tem sido mais utilizada como meio de treinamento no ambiente corporativo. No entanto, também pode ser adotada de maneira efetiva no processo educativo. De acordo com Souza e Amaral (2012), a microaprendizagem tem se tornando cada vez mais popular, pois a tecnologia de comunicação móvel atual otimiza a transmissão dos conteúdos de aprendizagem em pequenas partes, utilizando uma diversidade de dispositivos, recursos e formatos.

Considerando todos estes aspectos foi iniciado um processo de testes com diferentes metodologias em atividades remotas que façam uso apenas do smartphone. Neste artigo relata-se a aplicação de uma proposta didática que faz uso da metodologia microaprendizagem. A proposta foi aplicada na disciplina de física sobre o conteúdo de pressão hidrostática com um grupo de alunos da segunda série do ensino médio de um instituto federal do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de averiguar a viabilidade da aplicação da metodologia em atividades remotas no contexto da pandemia da COVID-19.

Metodologia

Os procedimentos vinculados às abordagens qualitativas de pesquisa se mostraram

mais adequados para o tipo de investigação proposto Bogdan e Biklen (1994).

Este trabalho embasado na abordagem da pesquisa qualitativa apresenta uma proposta didática embasada na metodologia da microaprendizagem aplicada durante uma semana com um grupo de 16 alunos da segunda série do ensino médio com o tema pressão hidrostática.

O conteúdo abordado encontra-se inserido no estudo da hidrostática, definida como a Ciência que estuda o comportamento dos fluidos em equilíbrio (GASPAR, 2013, p. 254). Os fluidos, líquidos ou gases, são substâncias que possuem a propriedade de escoar, fluir, através de obstáculos, são distintos dos sólidos por que não possuem forma estável, adquirindo a forma do ambiente onde estão contidos (HALLIDAY, 2016). Ao iniciar o estudo da Hidrostática é de fundamental importância conhecer e compreender os conceitos de massa específica, peso específico e pressão.

No que se refere à pressão, compreende-se que um fluido contido em um recipiente exerce pressão sobre suas paredes. No entanto, essa pressão também é exercida em pontos do interior do fluido. Desse modo, para medir essa pressão interna, é necessário adotar um pequeno elemento de volume e verificar a pressão exercida pelo fluido no interior de cada parede desse volume elementar.

Para um fluido em equilíbrio estático adota-se o valor comum da pressão em cada face como sendo a pressão do fluido no ponto central do elemento de volume, essa pressão é chamada de pressão hidrostática. Desse modo, a pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. O Quadro 1 traz um resumo das atividades desenvolvidas.

Quadro 1. Atividades desenvolvidas

Dia da Semana	Atividades	Atividades para o aluno
1º	1-Envio de 2 Vídeos sobre barragens: https://www.youtube.com/watch?v=UhWXW1Ox68o https://www.youtube.com/watch?v=Ra5Bz74KvLo 2- Problemas para o aluno no mural virtual utilizando a ferramenta Padlet ¹ : Qual o formato das barragens? Por que as barragens têm esse formato?	Alunos devem assistir aos vídeos e responder aos problemas no mural virtual.
2º	1-Envio de uma videoaula sobre o conteúdo elaborada pelo professor. 2- Envio de um questionário sobre o conteúdo na ferramenta Google Formulários ²	Alunos devem assistir a videoaula e responder as questões do questionário.
3º	1-Envio de dois vídeos com o experimento https://www.youtube.com/watch?v=gfVuK1Fj1g https://www.youtube.com/watch?v=0_j_l5_9UZ0 2- Pedir que respondam o questionário do Google Formulários com a seguinte pergunta: A pressão hidrostática tem relação com quais conceitos? 3- A partir das repostas professor elabora uma nuvem de palavras na ferramenta wordclouds ³ .	Alunos devem assistir aos vídeos e responder à questão do questionário.
4º	1-Encontro ao vivo pelo Google Meet ⁴ . 2- Professor tira dúvidas das atividades da semana, mostra os resultados. 3- Envio de questionário no Google Formulários para avaliação da sequência de atividades embasada na microaprendizagem com a pergunta: O que achei da sequência didática?	Alunos tiram dúvidas no encontro ao vivo e respondem ao questionário para avaliar a sequência didática.

Fonte: elaboração própria

Para o desenvolvimento das atividades foi criado um grupo com os estudantes no aplicativo WhatsApp. O professor realizava o envio das atividades com as orientações todos os dias pela manhã. Durante o dia os alunos enviavam suas dúvidas e o professor realizava as orientações.

A fim de verificar a aprendizagem dos estudantes e as vantagens e desvantagens da metodologia microaprendizagem sob a ótica dos estudantes foi realizada a análise das atividades desenvolvidas e também das percepções dos estudantes sobre o processo.

Resultados e discussões

Para a análise das repostas dos estudantes ao mural virtual e ao questionário para a avaliação da sequência didática foi utilizada a análise de conteúdo conforme as etapas de Bardin (2011), que envolve a pré-análise, exploração do material e interpretação e inferência.

Para a análise das questões do questionário do conteúdo do segundo e terceiro dias, foi utilizada a análise dos gráficos fornecidos pelo próprio Google Formulários e a análise da nuvem de palavras.

¹<https://pt-br.padlet.com/dashboard>

²<https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>

³<https://www.wordclouds.com/>

⁴<https://meet.google.com/>

Análise das atividades

No primeiro dia de atividades foi solicitado aos alunos que elaborassem um mural com base nas seguintes perguntas:

- 1) “Qual o formato das barragens?”
- 2) “Por que as barragens têm esse formato?”

Tais questões foram respondidas com base em dois vídeos disponíveis na plataforma Youtube sobre barragens, a fim de identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema. Como foram utilizadas duas questões na pesquisa dos conhecimentos prévios dos alunos, estabeleceu-se uma divisão das categorias em dois grupos, a saber: i) Formato e ii) Função. As categorias e suas respectivas unidades de significação estão dispostos nos Quadros 2 e 3.

Quadro 2. Categorias e unidades de significação relacionado ao formato das barragens

Categorização do Formato	Unidades	Nº de unidades de significação
Triângulo	<ol style="list-style-type: none"> 1. As barragens possuem um formato demontanha (A1) 2. tem um formato de montanha(A2) 3. As barragens têm um formato triangular(A3) 4. As barragens têm formato de umamontanha maciça(A4) 5. As barragens têm um formato de triângulo(A9) 6. As barragens têm o formato de uma pirâmide (A11) 7. As barragens têm o formato de umapirâmide (A13) 	7
Parede	<ol style="list-style-type: none"> 1. As paredes dessa bacia(A6) 2. construídas por uma parede de concreto(A7) 3. A barragem é como uma parede(A8) 	3
Bacia	<ol style="list-style-type: none"> 1. As barragens têm um formato de bacia (A6) 	1
Rampa	<ol style="list-style-type: none"> 1. As barragens têm formato de uma rampa bem alta(A5) 2. Possui um formato de rampa bem alta(A10) 	2
Degraus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possui um formato parecido com degraus de uma escada. (A12) 	1

Fonte: elaboração própria.

Quadro 3. Categorias e unidades de significação relacionado a função das barragens

Categorização da Função	Unidades	Nº de unidades de significação
Proteção dos rios contra resíduos.	1. impede que os detritos de minérios cheguem aos rios.(A1) 2. evita que minérios ou resíduos sigam para os rios. (A2) 3. evita que minérios ou resíduos sigam para os rios.(A3) 4. evita que os minérios ou resíduos sigam para os rios.(A4) 5. evitar que os resíduos cheguem até o Rio.(A5) 6. impedir que essa lama escape para os rios(A6) 7. impede resíduos ou minérios de chegarem aos rios. (A8) 8. evitar que minérios ou resíduos sigam para os rios. (A9) 9. evitar que minérios ou resíduos sigam para os rios. (A10) 10. evitar que minério e resíduos cheguem aos rios. (A11) 11. desse jeito evitam que os resíduos cheguem aos rios.(A13)	11
Armazenamento Entende a barragem como um conjunto formado pelo reservatório e a própria barragem.	1. serve como um depósito de detritos que acabam formando uma lama. (A6)	1
Resistência Atribui o formato da barragem a maior resistência à pressão.	1. resiste pelo próprio peso ao empuxo da água.(A7) 2. tem esse formato pois embaixo a área é menor e em cima é maior sendo assim tendo menos pressão em cima.(A12)	2

Fonte: elaboração própria

Levantadas as categorias e explorados os recortes das unidades de significação (Formato e Função), cabe retomar o objetivo, que consiste em determinar os conhecimentos prévios dos alunos sobre barragens. Tal objetivo embasa as questões

norteadoras do instrumento de coleta de dados com a finalidade de analisar e sintetizar os retornos da pesquisa. Para tal, inicia-se com a compilação das unidades significantes na Figura 1.

Figura 1. Compilação das categorias.

Fonte: elaboração própria.

Posto isso, os documentos incluídos e a seleção dos mesmos foram alocados por temas, permitindo assim a comparação no processo de análise. Com isso, busca-se atender às regras de exaustividade e homogeneidade (BARDIN, 2011); assim como busca-se nos próximos parágrafos atender à regra da pertinência. Esta, por sua vez, solicita que os documentos tenham correlação com os objetivos da análise. Para tal, a interpretação dos resultados será realizada por meio da Inferência. Esta, segundo Bardin (1977), é um tipo de interpretação controlada que se apoia “nos elementos constitutivos do mecanismo clássico de “Formato” foram criadas cinco categorias e para “Função”, três. A partir disso, as unidades de significação foram recortadas, classificadas e categorizadas conforme descrições contidas nos Quadros 2 e 3. Ressalta-se o fato de que para o aluno A6 foram recortadas duas unidades para cada tipo de categorização.

Quanto às respostas, a primeira questão de pesquisa, que indagou sobre o formato das barragens, foram identificadas cinco categorias, a saber:

i) Triângulo: nesta categoria, foram incluídos os formatos triangular e a analogias à pirâmide por entender que os alunos possuem dificuldades de diferenciação entre geometria plana e espacial atribuindo a nomenclatura de um a outro, como relatam Silva e Victor (2017). No caso da montanha, pelo fato de se assemelharem às pirâmides.

ii) Parede: nesta categoria, os alunos fazem referência a uma parede sem considerar a diferença de espessura entre a base e o topo dessa parede.

iii) Bacia: Neste caso, o aluno concebe a barragem como todo o reservatório.

iv) Rampa: Nesta categoria, os alunos percebem a barragem como um plano inclinado.

v) Degraus: Aqui o aluno visualiza a barragem como uma escada.

Esses tipos de barragens se enquadram na classificação de Costa (2016). De acordo o autor, as barragens são classificadas em dois grandes grupos: convencionais e não convencionais. As barragens convencionais, as mais utilizadas e de

grande conhecimento na literatura, são classificadas em barragens de terra, de escoramento, de concreto e mistas. Quanto às não convencionais, pouco utilizadas, conforme o autor, podem ser de gabião, de madeira e de alvenaria de pedra. Sabe-se que as barragens são construídas com maior espessura na base para resistir a maior pressão hidrostática que aumenta com a profundidade (BARRETO; FORSTER, 1958). Os alunos formularam as suas respostas a partir dos vídeos assistidos, os quais apresentam diversificadas imagens de barragens de diferentes tipos. Tais imagens levaram os alunos a fazerem diferentes analogias dependendo do trecho do vídeo que lhes chamou a atenção.

Diante do exposto, nota-se que 50 % dos alunos perceberam, ao conceituar formato da barragem, a estrutura interna e submersa da barragem, destacando o seu formato a partir de um corte transversal, o que evidenciou o formato triangular desses cortes. Consideraram-se aqui também os alunos que fizeram às analogias de pirâmide e montanha, pois também evidenciou a observação do corte transversal da barragem. Os demais alunos responderam a mesma questão, tomando por base somente a visão externa da barragem. Tais respostas dividiram-se em 4 categorias diferentes, porém todas com analogias a uma visão frontal da barragem, sem levar em conta a espessura maior de sua base.

Em relação a “função” do formato particular presente nas barragens de rejeito, as respostas apresentadas pelos alunos levaram ao estabelecimento de 03 categorias, a citar:

i) Proteção: Nesta categoria os alunos descrevem a importância da barragem em evitar que os resíduos atinjam os rios, contudo não relacionam a função ao formato da barragem no que se refere à maior resistência a pressão hidrostática.

ii) Armazenamento: Nesta categoria o aluno considera a barragem como todo o reservatório.

iii) Resistência: Nesta categoria os alunos relacionam a função ao formato da barragem no que se refere à maior resistência a pressão hidrostática.

A categoria “proteção” foi a que apresentou maior número de unidades apontadas pelos alunos (78,6%), na qual o entendimento é que tal estrutura impede que os rejeitos contaminem os rios próximos às barragens. Percebe-se, que a função protetiva encontrada nas unidades analisadas se relaciona especificamente aos rios, de forma unânime, excetuando-se as florestas e a fauna presente nela, assim como, as cidades e comunidades residentes no entorno das barragens. Esta limitação dos alunos no entendimento desta categoria é ainda mais explicitada ao se recorrer à definição de “segurança de barragem” como uma “[...] condição que vise a manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente.” (BRASIL, 2010, p. 01)

Nas categorias “armazenamento” e “resistência” percebeu-se um percentual menor de unidades identificadas a partir das respostas dos alunos, com 7,1% e 14,3% respectivamente.

Quanto à primeira, percebe-se que o aluno ao fazer a analogia entre barragem e bacia sugere que a sua compreensão desse termo se refere ao conjunto reservatório e barragem propriamente dita. Foi possível perceber, portanto, a compreensão dos alunos ao associarem a barragem à ideia de “armazenamento”, tendo por definição de barragem o local que objetiva a obtenção de um espaço para decantação e manutenção de rejeitos e água de processos de mineração (MACHADO, 2007).

Quanto à segunda, os alunos relacionaram a função do formato das barragens à resistência destas, frente aos diferentes níveis de pressão exercida pela “água”, ou seja, rejeitos de minério e rocha em estado líquido. Nota-se, no entanto, que a análise não se voltou para a espessura da barragem (base mais espessa do que o ápice), mas sim para a área de rejeitos, o que pode denotar certo grau de desconhecimento do formato das barragens, apesar da identificação pertinente da função da mesma. A compreensão dos alunos que relacionaram à função “resistência” vai ao encontro da definição do Manual de Segurança e Inspeção de Barragens, ao

definir barragens de rejeitos como um barramento feito para reter rejeitos ou materiais estéréis de mineração e de outros processos industriais (BRASIL, 2002), não indo além dessa função.

Pela análise das respostas dos alunos foi possível concluir que o estudo dos vídeos sugeridos permitiu uma organização prévia das ideias dos alunos sobre as barragens.

No segundo dia de atividades foi enviado aos alunos uma videoaula elaborada pelo professor a respeito do conteúdo e o link de um questionário do Google Formulários. Esse questionário contemplou quatro questões de múltipla escolha a respeito do tema. As Figuras 2, 3, 4 e 5 mostram as questões e a porcentagem de escolhas das respostas em um formato de gráfico de barras. A barra verde corresponde à opção correta.

Figura 2. Gráficos de respostas dos alunos a questão 1.

Fonte: elaboração própria.

Figura 3. Gráficos de respostas dos alunos a questão 2.

Fonte: elaboração própria

Figura 3. Gráficos de respostas dos alunos a questão 3.

Fonte: elaboração própria

Figura 5. Gráficos de respostas dos alunos a questão 4.

Fonte: elaboração própria

A questão 1 era teórica e envolvia uma ação cotidiana dos estudantes. Nessa questão 15 dos 16 estudantes escolheram corretamente a alternativa, totalizando 93,8% de acertos. A questão 2 uma questão teórica envolvendo a quantidade de força exercida obteve 56,3% das alternativas corretas. A questão 3, questão teórica e que se relaciona com o cotidiano dos estudantes obteve 62,5% das opções corretas. A questão 4 envolvia cálculos e obteve 81,3% das escolhas

corretas. A partir destas análises acredita-se que o percentual de acertos foi significativo.

No terceiro dia de atividades foi solicitado aos alunos que respondessem a seguinte questão: A pressão hidrostática tem relação com quais conceitos? Para isso foi enviado o link do questionário postado no Google Formulários. A partir das respostas dos alunos foi criada pelo professor a nuvem de palavras.

Quadro 4. Categorias e Unidades de significação questionário final

Categorias	Unidades	Nº de unidades de significação
<p>Eficácia da sequência didática</p> <p>Trata da percepção da sequência didática pelos alunos</p>	<p>Dinâmico, simples e fácil de se adaptar (A1) Muito boa, e eficiente bem eficiente, uma forma muito mais dinâmica de aprender, pra mim foi muito fácil (A3) Simples e eficiente! (A4) super-rápido (A5) bastante eficaz. (A7) Bem dinâmica e simples de ser efetuada (A8) achei muita boa (A9) Achei um método simples e prático (A10) Eu gostei demais, achei super dinâmico, uma forma Simples (A11) Eu achei muito legal (A12) Muito boa (A13)</p>	11
<p>Flexibilidade da carga horária</p>	<p>existe vários pontos positivos, como por exemplo a carga horária não é tão grande, etc. (A2) Achei legais as formas como o conteúdo foi dado, nos fez ter mais interesse. Até por conta do pequeno tempo que poderia ser feito (A4) como não temos toda disponibilidade no mesmo horário esse método foi bastante eficaz. (A7) É fácil de aderir a rotina, podendo ser feita a qualquer hora do dia sem demandar muito tempo (A10)</p>	4
<p>Alternativas para aulas remotas</p>	<p>Acho que seria sim uma saída em meio a essa pandemia para todas as matérias. (A4) Ideia fantástica de professores maravilhosos. Tudo deu certo, sem nenhuma complicação. (A6) para o momento, seria uma opção viável para não perdermos contato com os assuntos escolares. (A10)</p>	3
<p>Aprendizagem e conteúdo</p>	<p>fácil de se adaptar e de entender o conteúdo! (A1) Achei legais as formas como o conteúdo foi dado, nos fez ter mais interesse (A4) um ótimo conteúdo. (A8) achei muita boa para a aprendizagem (A9) E se aprendemos? Sim (A10) uma forma Simples e direta de aprendizagem! (A11) consegui aprender e entender o conteúdo sem muito esforço. (A12)</p>	7
<p>Sugestões e melhorias</p>	<p>Tendo também em mente melhorias como reuniões ao vivo para tirar dúvidas, fixar a matéria e corrigir exercícios. (A10)</p>	1
<p>Pontos negativos</p>	<p>Já uns dos pontos negativos que poderia melhorar são a insuficiência de matéria, na minha opinião eu não acredito que a gente vai conseguir passar em alguma prova com esse "micro conhecimento", as aulas presenciais são muito importantes para nós alunos. (A2)</p>	1

Fonte: elaboração própria.

Considerando os aspectos levantados a partir de um formulário pelos estudantes, referente a sequência didática embasada na microaprendizagem, foram identificadas seis categorias. A partir das respostas foi identificado que a maioria dos alunos considerou que a o desenvolvimento da sequência didática contribuiu positivamente para a sua aprendizagem, com dinamicidade, flexibilização do tempo, principalmente em tempos de pandemia, favorecendo assim no interesse pelo conteúdo abordado. Entretanto um aluno levantou um aspecto negativo, questionando a insuficiência de conteúdo.

Considerações finais

A educação sempre foi cenário de muitos desafios e talvez um dos maiores deste século seja o período da pandemia do COVID-19. Escolas fechadas, aulas remotas, alunos estudando em casa, uso intensivo de tecnologias digitais e acesso à Internet. Deve-se possibilitar o aprendizado e também o acesso e acompanhamento de todos. O aluno torna-se o protagonista do seu aprendizado rompendo com um ensino tradicional.

Na tentativa de pensar em uma metodologia que melhor se adequasse a realidade dos alunos de uma escola pública que não possuem computadores, mas que em sua imensa maioria possuem o smartphone e que não possuem conexão com a internet com pacote de dados adequado, foi realizado um teste com um grupo de 16 alunos da segunda série do ensino médio com a metodologia microaprendizagem.

Durante uma semana os alunos desenvolveram diferentes atividades na disciplina de física com o conteúdo pressão hidrostática. A sequência de atividades foi planejada para curtos tempos de estudo curto por dia, conforme orienta a metodologia. Foram utilizadas diversificadas tecnologias digitais como mural virtual, questionários online, vídeos e videoaulas. O planejamento envolveu atividades síncronas e assíncronas. Todas as atividades poderiam ser trabalhadas por meio do smartphone.

A partir das análises das atividades dos estudantes houve indícios de aprendizagem de forma significativa. E em relação a metodologia microaprendizagem pode-se perceber que a sequência didática alcançou todos os seus objetivos propostos, mostrando a viabilidade e potencial da metodologia em contextos de excepcionalidade da pandemia da COVID-19.

Desse modo, este estudo incentiva o emprego da metodologia microaprendizagem nas demais disciplinas em atividades remotas.

Referências

1. ARRUDA, E. P. Educação Remota Emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19, **EmRede**, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020. Disponível em: <https://www.aunired.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/621>. Acesso em: 21 ago. 2020.
2. AS 5 MAIORES Usinas Hidrelétricas do Mundo. [S.l.; s.n.], 2018. 1 vídeo (5 min 36 s). **Publicado pelo canal As Melhores Top 10**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ra5Bz74KvLo>. Acesso em: 2 ago. 2020.
3. BARDIN, L. **Análise de conteúdo** (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trans.). Lisboa: Edições 70, 2011.
4. BARRETO, GB; FORSTER, R. Projeto e construção de uma barragem de terra. **Bragantia**, Campinas, v. 17, p. 119-140, 1958.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus**, 1 ed. Brasília, 2020a. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf>. Acesso em: 21 de ago. de 2020.
6. BRASIL. **Medida provisória nº 934, de 1º de abril de 2020b**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder

- Executivo, Brasília, DF, 1 de abr. de 2020. Seção 1 Extra, p.1.
7. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 5, de 24 de abr. de 2016. **Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.** Brasília: Diário Oficial da União, 24 de abr. de 2020c. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192 . Acesso em: 21 de ago de 2020.
 8. BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm. Acesso em: 03 ago. 2020.
 9. BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Infraestrutura Hídrica. **Manual de Segurança e Inspeção de Barragens.** Brasília, 2002. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/21336859/manual-de-seguranca-e-inspecao-de-barragens/10>. Acesso em: 03 de ago. 2020.
 10. BOGDAN, R. C.; BIKLEN. **Investigação Qualitativa em educação.** Porto: Porto Editora, 1994.
 11. COSTA, W. D. **Geologia de barragens.** Oficina de Textos, 2016.
 12. FUNCIONAMENTO de barragem. [S.l.; s.n.], 2018. 1 vídeo (3 min 47 s). Publicado pelo canal **Sinergia Ambiental Gaia Viva.** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UhWXW1Ox68o>. Acesso em: 2ago 2020.
 13. GABRIELLI, S.; KIMANI, S.; CATARCI, T. The design of micro learning experiences: a research agenda. In: HUG, T.; LINDNER, M.; BRUCK, P. A. (Ed.). **Microlearning: emerging concepts, practice sand technologies after e-learning. Proceedings of Microlearning Conference 2005: learning&working in new media.** Innsbruck, Áustria: Innsbruck University Press, 2006.
 14. GASPAR, A. **Física.** Volume 1. São Paulo: Ática, 2000. 496f.
 15. G1. **Unesco: metade dos estudantes do mundo sem aulas por conta da Covid-19.** G1, 18 de mar. de 2020a. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml> . Acesso em: 21 de ago. de 2020.
 16. G1. **30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet; veja números que mostram dificuldades no ensino à distância.** G1, 26 de maio de 2020b. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-nao-acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-distancia.ghtml>. Acesso em: 21 de ago. de 2020.
 17. HALLIDAY, D., R. RESNICK, e J WALKER. **Fundamentos de Física.** Ed. 10. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
 18. HODGES, Charles et al. The difference between emergency remote teaching and online learning. **EDUCAUSE Review.** 27 mar. 2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning>, 2020. Acesso em: 11 maio 2020.
 19. KIEFER, N. I. S.; PILATTI, L. A. Roteiro para elaboração de uma aula significativa. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 7, n. 1, p. 1-23, jan./abr. 2014.
 20. MACHADO, W. G.F. **Monitoramento de barragens de contenção de rejeitos de mineração.** 2007. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo. São Paulo, 2007.

21. PADLET. **Frequently asked questions and support documentation for Padlet**. 2020. Disponível em: <https://jn.padlet.com/>. Acesso em: 02 ago. 2020.
22. RAMALHO, F.J, FERRARO, N. G. TOLEDO, P. A. S. **Os Fundamentos da Física**, v. 1, 10. ed. São Paulo: Moderna, 2009.
23. SILVA, Q. O. V.; VICTER, E. F. **Geometria Espacial** – Uma abordagem no Ensino Médio com Geogebra. Duque de Caxias: UNIGRANRIO, 2017. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431343/2/produto-professores_QUEZIA.pdf. Acesso em 3 ago 2020.
24. SOUZA, M. I. F.; AMARAL, S. F. **Microconteúdo para Ambiente Virtual de Aprendizagem Móvel: Modelo de Produção Baseado nas Matrizes da Linguagem e Pensamento**. XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Fortaleza, 2012.
25. SURVEYGIZMO. **Using Word Clouds to Present your Qualitative Data**. Sandy McKee. Acessível em <https://www.surveygizmo.com/survey-blog/what-you-need-to-know-when-usingword-clouds-to-present-your-qualitative-data>. Acessado em 10 de maio de 2020